

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-7

doi: 10.5281/zenodo.13621042

Avaliação da Eficácia das Vacinas Pediátricas na Prevenção de Doenças Infecciosas na Infância

- 1 Suzana Mioranza Bif, discente de medicina, Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU
- 2 Gabriel Vinícius Pichek, discente de medicina, Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU
- 3 Carlos Roberto Sales, discente de medicina, Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU
- 4 Ícaro Rafael de Souza Cosmo, discente de medicina Faculdade Metropolitana de Rondônia
- 5 Lethicya C Cardoso Barbosa, discente de medicina Faculdade Metropolitana de Rondônia
- 6 Ádria Lorrana dos Santos Ferreira, discente de medicina União Educacional do Norte (UNINORTE)
- 7 Maria Luiza Azambuja Locatelli, discente de medicina, Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU
- 8 Aline dos Anjos Vilela, discente de medicina Faculdade Metropolitana de Rondônia
- 9 Maria Denize Lelo Santiago Netta, discente de medicina Faculdade Metropolitana de Rondônia

RESUMO

Os programas de vacinação pediátrica são cruciais na diminuição da incidência e carga das doenças infecciosas globalmente. Este estudo visa avaliar a eficácia das vacinas pediátricas na prevenção dessas doenças, focando em seu impacto na incidência, morbidade e mortalidade infantil. Foi realizada uma revisão extensiva da literatura, examinando vacinas como sarampo, caxumba, rubéola (MMR), difteria, tétano e coqueluche (DTaP), poliomielite, Haemophilus influenzae tipo b (Hib), pneumocócica conjugada, rotavírus, hepatite B e varicela. A busca por estudos foi realizada em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science, englobando ensaios clínicos, estudos observacionais e metanálises para avaliar a eficácia, duração da proteção e efeitos adversos das vacinas. O artigo também aborda a importância da imunidade coletiva, desafios como a hesitação vacinal e surtos de doenças preveníveis. Ao criticar a eficácia das vacinas pediátricas, este estudo oferece insights sobre como otimizar estratégias de vacinação e melhorar os resultados de saúde pública infantil globalmente. Conclui-se que as vacinas pediátricas são essenciais na redução de doenças, morbidade e mortalidade, reforçando a importância da vacinação tanto para a proteção individual quanto para a saúde comunitária. Desafios como a hesitação vacinal e surtos de doenças preveníveis destacam a necessidade contínua de educação pública e intervenções para promover a aceitação e cobertura vacinal. Em suma, a avaliação confirma a vacinação como uma das intervenções de saúde pública mais eficazes e fundamentais.

Palavras-chave: Vacinação; Imunidade; Saúde Pública.

Introdução

A vacinação é uma das intervenções médicas mais eficazes na prevenção de doenças infecciosas em crianças, reduzindo significativamente a morbidade e mortalidade infantil globalmente. Vacinas pediátricas foram cruciais na erradicação de doenças como a varíola e no controle de outras como sarampo, poliomielite e difteria, melhorando a saúde e qualidade de vida das crianças (Oliveira; Rodrigues, 2022). Este estudo aborda a eficácia das vacinas na prevenção de doenças infecciosas durante a infância, relevante tanto para a comunidade médica quanto para a sociedade em geral. A administração precoce de vacinas fortalece o sistema imunológico infantil, reduzindo o risco de doenças graves (Junges, 2022). Apesar dos benefícios reconhecidos, desafios como a hesitação vacinal impactam a cobertura vacinal e resultam em surtos de doenças preveníveis (Lima; Faria; Kfoury, 2021). Avaliar a eficácia das vacinas pediátricas é essencial para reforçar sua importância como estratégia de saúde pública e aprimorar as abordagens de imunização, superando desafios como a hesitação vacinal (De Castro Lessa; Dórea, 2013).

4th European Congress of Health Sciences

September 7-8, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-7 (continue)

Metodologia

Entre janeiro e fevereiro de 2024, foi realizada uma revisão integrativa sobre a eficácia das vacinas pediátricas na prevenção de doenças infecciosas. A busca por estudos foi feita em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando os termos "Eficácia", "Vacinas Pediátricas" e "Infância". A pergunta norteadora foi formulada seguindo o acrônimo PICO: crianças (População), eficácia e segurança das vacinas (Intervenção), não aplicável ou placebo (Comparação), prevenção de doenças infecciosas (Outcome). Foram selecionados ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte que avaliaram a eficácia e segurança das vacinas. Revisores independentes avaliaram a qualidade metodológica dos estudos, e divergências foram resolvidas por consenso. Dados extraídos incluíram tipo de vacina, população estudada e desfechos avaliados. A análise dos resultados considerou o impacto na saúde pública e na prática clínica, destacando a eficácia das vacinas na prevenção de doenças infecciosas e suas implicações para a saúde pública.

Resultados E Discussão

Estudos robustos demonstram consistentemente a eficácia das vacinas pediátricas na prevenção de doenças infecciosas. A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é altamente eficaz, reduzindo significativamente a incidência de sarampo e suas complicações (Silva et al., 2018). A vacina contra varicela mostrou alta eficácia na prevenção da doença e complicações associadas (Vitoria, 2019). A vacinação contra poliomielite é fundamental na erradicação da doença, reduzindo drasticamente sua incidência em áreas endêmicas (Ramos et al., 2010). A vacina contra coqueluche é eficaz na proteção de lactentes e crianças pequenas contra Bordetella pertussis (Oliveira; Rodrigues, 2022). Vacinas contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) reduzem significativamente a incidência de doenças como meningite bacteriana (Barbieri; Couto; Aith, 2017). A vacina contra hepatite B é eficaz na prevenção da infecção pelo vírus e suas complicações (Carvalho; Faria, 2014). A vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV) previne vários tipos de câncer associados ao vírus (De Castro Lessa; Dórea, 2013). A análise destaca a importância da vacinação na prevenção de doenças graves, complicações e na criação de imunidade coletiva (Junges, 2022). Disparidades no acesso à vacinação afetam a cobertura vacinal e resultam em taxas mais altas de doenças infecciosas em populações vulneráveis. Estratégias para melhorar a equidade no acesso às vacinas são essenciais para reduzir disparidades de saúde infantil (Lima; Faria; Kfour, 2021). As vacinas também têm impacto positivo na economia e sistemas de saúde, reduzindo custos associados ao tratamento de doenças infecciosas e melhorando a produtividade econômica (Vinicius et al., 2021). Além disso, vacinas ajudam a retardar o desenvolvimento da resistência antimicrobiana ao prevenir infecções que exigiriam tratamento com antibióticos (De Castro Lessa; Dórea, 2013). A vacinação é crucial na prevenção de surtos de doenças infecciosas, proteção de populações vulneráveis e na promoção da segurança internacional em situações de emergência (Barbieri; Couto; Aith, 2017). A erradicação de doenças como varíola e poliomielite demonstra o poder das vacinas na saúde pública (Matos et al., 2022).

Conclusão

A avaliação da eficácia das vacinas pediátricas confirma sua importância na prevenção e controle de doenças infecciosas, reduzindo a morbidade e mortalidade infantil. As vacinas são fundamentais não apenas para a proteção individual, mas também para a criação de imunidade coletiva. Desafios como a hesitação vacinal e surtos de doenças preveníveis destacam a necessidade contínua de educação pública e intervenções para promover a aceitação e cobertura vacinal. A vacinação continua sendo uma das intervenções de saúde pública mais eficazes e fundamentais para proteger a saúde e o bem-estar das crianças globalmente.